

Keteladanan Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam Sebagai Guru Profesional

Metra Saputra

Safwa University Of Indonesia, metrasaputra.93@gmail.com

Abstrak

Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam merupakan sosok pendidik teladan sepanjang masa. Keteladanan beliau Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dalam mendidik tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga pembentukan akhlak dan spiritualitas peserta didik. Dalam konteks profesionalisme guru, Sistem pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah sistem pendidikan yang bersumber dari wahyu Allah Ta’ala, hingga mampu mencetak pribadi agung. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai-nilai keteladanan Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam relevan untuk dijadikan dasar dalam membangun profesionalisme guru modern yang berorientasi pada karakter dan kemanusiaan.

Kata Kunci: Keteladanan Nabi, Profesionalisme Guru, Pendidikan Islam, Akhlak.

Pendahuluan (Introduction)

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam membentuk peradaban manusia. Dalam Islam, sosok guru memiliki kedudukan yang sangat mulia karena menjadi penerus risalah kenabian. Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dikenal bukan hanya sebagai pembawa wahyu, tetapi juga sebagai pendidik sejati (mu‘allim) yang mengajarkan umat tentang ilmu, iman, dan amal.

Konsep guru profesional tidak hanya diukur dari kompetensi akademik dan metodologinya, tetapi juga dari keteladanan moral dan spiritual. Dalam hal ini, pribadi Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam merupakan model ideal bagi setiap pendidik muslim. Beliau tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur melalui sikap, tutur kata, dan perilaku.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai keteladanan Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dalam perspektif guru profesional serta relevansinya terhadap praktik pendidikan modern.

Metode (Methods)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber klasik dan modern, seperti Al-Qur’an, hadis shahih, kitab sirah nabawiyah, serta literatur pendidikan Islam. Analisis dilakukan dengan menafsirkan nilai-nilai keteladanan Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dalam konteks profesionalisme guru masa kini.

Hasil (Results) Dan Pembahasan (Discussion)

1. Dengan Keteladanan (Uswah Hasanah)

Nabi adalah pendidik yang mengajar melalui tindakan, bukan hanya ucapan. Para sahabat belajar akhlak, ibadah, kesabaran, keberanian, dan kejujuran langsung dari perilaku beliau.

Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam selalu jujur sehingga dijuluki al-Amīn. Beliau membantu pekerjaan rumah, memperbaiki sandal, sehingga para sahabat meniru sikap rendah hati.

2. Mengajarkan Secara Bertahap

Beliau mendidik dengan tadarruj—bertahap, sesuai kesiapan sahabat. contohnya, larangan khamr tidak turun sekaligus dan Kewajiban ibadah dijelaskan perlahan, dimulai dari prinsip aqidah (keyakinan).

3. Mengajarkan Sedikit tetapi Konsisten

Nabi lebih suka pelajaran singkat tetapi terus-menerus, agar sahabat mudah mengingat.

«أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ» Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu walaupun sedikit.” (HR. Al-Bukhārī dan Muslim)

4. Dengan Hikmah dan Lembut

Nabi sangat lembut ketika mengajar. Beliau tidak menghina, tidak memarahi yang belum paham, dan memilih kata-kata terbaik. Ketika seorang Arab badui kencing di masjid, beliau tidak marah, tapi mengajarnya dengan bijak.

5. Menyesuaikan Pengajaran dengan Karakter Individu

Nabi memahami perbedaan sahabat: ada yang cepat paham, ada yang perlu diulang, ada yang sensitif dalam menerima nasihat.

6. Menggunakan Tanya Jawab dan Dialog

Beliau sering bertanya dahulu untuk mengajak sahabat berpikir. Contohnya “Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?” Cara ini membuat sahabat fokus dan terlibat.

7. Menggugah dengan Perumpamaan

Metode tamtsil (perumpamaan) membuat ilmu mudah dipahami.

Salah satu Contohnya adalah perumpamaan beliau Shallallahu ‘Alaihi Wasallam tentang orang yang menjaga salat seperti seseorang yang mandi lima kali sehari sehingga tidak tersisa kotoran.

8. Mengajar Melalui Praktik Langsung

Nabi tidak hanya menyuruh, tapi mempraktikkan cara ibadah, moral, dan muamalah.

Contoh: Nabi menyuruh para sahabat “salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.”

9. Tidak Membebani (Taysir)

Nabi selalu memilih jalan yang mudah selama bukan dosa. Beliau melarang sikap berlebihan dalam ibadah dan tidak menyukai seseorang yang mempersulit agama untuk dirinya sendiri

10. Memberikan Pujian dan Motivasi

Nabi sering memotivasi para sahabat dengan pujian, doa, dan semangat.

Contoh: “Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya.”

11. Memberikan Peringatan yang Menyentuh Hati

Jika diperlukan, Nabi memberi peringatan yang tegas namun penuh kasih. Seperti mengingatkan tentang bahaya ghibah, riba, dan kedzaliman dengan cara yang menggugah hati.

12. Menggunakan Tulisan, Khutbah, dan Utusan

Nabi memanfaatkan beragam media pendidikan: khutbah, surat, catatan perjanjian, utusan (mu’allim) untuk menyampaikan ajaran.

13. Mendoakan Para Sahabat

Doa Nabi menjadi kekuatan pendidikan moral.

Contoh, Doa nabi untuk Ibnu Abbas: “Ya Allah, berilah dia pemahaman dalam agama. Hasilnya Ibnu Abbas menjadi ulama besar.

Guru profesional dituntut untuk meniru sifat sabar dan kasih sayang Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dalam menghadapi keberagaman karakter peserta didik. Guru harus menjadi figur teladan yang menginspirasi, karena karakter guru akan lebih membekas daripada materi pelajaran itu sendiri.

Kesimpulan (Conclusion)

Secara keseluruhan, metode pendidikan Nabi Muhammad ﷺ menunjukkan bahwa beliau adalah pendidik yang ideal dan komprehensif. Beliau memadukan keteladanan, hikmah, kelembutan, proses bertahap, dan pendekatan yang sesuai karakter individu. Dengan dialog, perumpamaan, dan demonstrasi langsung, nilai-nilai Islam dipahami secara intelektual, dihayati secara spiritual, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan metode tersebut, Nabi berhasil membentuk generasi sahabat sebagai generasi terbaik yang memiliki kekuatan iman, akhlak, dan ilmu—sekaligus menjadi model pendidikan Islam sepanjang zaman.

Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata

لَا يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا

“Tidak ada yang dapat memperbaiki generasi akhir umat ini, kecuali apa yang telah memperbaiki generasi awalnya”

Daftar Pustaka (References)

Al-Qur’an al-Karim.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987.

Muslim, Ibn al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1991.

Al-Mubārakfūrī, Şafīyyurrahmān. Al-Raḥīq al-Makhtūm. Riyadh: Maktabah Dār al-Salām, 1996.

Ibn Hishām. Al-Sīrah al-Nabawīyyah. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.

Ibn Katsīr, Ismā‘īl. Al-Bidāyah wa al-Nihāyah. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.

Al-Abrāsī, Muḥammad ‘Aṭīyyah. At-Tarbiyah al-Islāmiyyah wa Falāsifatuhā. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2008